

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOG KADRLARINING MALAKA OSHIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Botirova Umida Baxodirovna, Parpiyeva Go'zal Abduxamidovna, Berdiyeva Madina
Amiriddinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263985>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda malaka oshirish tizimining o'rni yoritib berilgan. Pedagog kadrlarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalarining xorijiy tajribasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilib berildi.

Kalit so'zlar: uchinchi renessans, masofaviy ta'lim, metodologiya, texnologiya.

Yangi O'zbekiston Respublikasida “Uchinchi renessans”ning ilk bosqichi “uzluksiz ta'lim” tizimini isloh qilishdan boshlandi. Bugunga kelib mazkur sohada bakalavriat ta'limi bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish kvotalari oshirildi, mazkur yo'nalishda o'qish muddati uch yilgacha qisqartirildi.

Bu borada Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tashkil etildi va unga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish vazifasi yuklatildi. Bu esa yangi tashkil etilgan Maktabgacha ta'lim vazirligi tasarrufidagi institutga ulkan ma'suliyat yuklash bilan birga chuqur bilim va ko'nikmani ham talab qiladi. Qolaversa Respublikamizda maktabgacha ta'lim yo'nalishida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning 69% o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar va 31 % oliy ma'lumotli mutaxassislar tashkil qilinishini hisobga olgan holda bu sohada kadrlar salohiyatini oshirish ko'p ishlar qilinishidan darak beradi.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning amaldagi tizimini tahlil qilish quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarurligidan dalolat beradi:

Birinchidan xalqaro talablarga javob beradigan yagona ko'p darajali uzluksiz ta'lim tizimini yaratish.

Ikkinchidan ta'lim va amaliyotni integratsiyalashtirgan holda xalqaro ta'lim standartlari, o'quv-metodik reja va dasturlar, interaktiv va muammoli-vaziyatli o'qitish usullari va treninglari, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.

Uchinchidan maktabgacha ta'lim tizimi xodimlariga qo'yiladigan malaka talablarini yanada takomillashtirish, ularning faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini hamda pedagog xodimlarning kasbiy standartini ishlab chiqish va tasdiqlash.

To'rtinchidan ta'lim jarayoniga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish yo'li bilan maktabgacha ta'lim sohasida kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, shuningdek, maktabgacha ta'lim sohasida kadrlar malakasini oshirish tizimini tashkil qilish uchun, shu jumladan mamlakat hududlarida, ta'lim muassasalari sonini oshirish.

Beshinchidan maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining xorijdagi yetakchi universitetlarda, ilmiy markazlarda va boshqa ta'lim tashkilotlarida stajirovka o'tashini tashkil qilish.

Oltinchidan pedagogika texnikumlari faoliyatini tashkil qilish, ularni malakali professor-o'qituvchilar tarkibi bilan ta'minlash choralari ko'rish.

Yettinchidan xorijiy mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan uzoq muddatli munosabatlarni yanada rivojlantirish, maktabgacha ta'lim sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun O'zbekiston Respublikasida ularning filiallarini ochish.

Sakkizinchidan tajriba almashish, ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirish maqsadida pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi ta'lim va ilmiy-tadqiqot, shu jumladan xorijiy mamlakatlarning muassasalari bilan samarali idoralararo hamkorlikni chuqurlashtirish;

To'qqizinchidan o'zlariga yuklatilgan xizmat vazifalarini eng yuqori professional darajada bajara oladigan, yuqori intellektual qobiliyat va axloqiy xislatlarga, chuqur kasbiy bilimlarga ega eng malakali xodimlarni saralab olishda raqobat muhitini ta'minlaydigan kadrlarni shaffof tanlov asosida tanlashning yangi mexanizmlarini joriy etish.

O'ninchidan maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini moddiy rag'batlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish.

O'n birinchidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlariga zaruriy kasbiy kompetensiyalar ro'yxatini o'z ichiga olgan talablarni belgilash, sertifikatlash tizimini joriy etish.

O'n ikkinchidan strategik boshqaruv, moliyaviy va PR-menejment asoslarini majburiy joriy etgan holda, maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarni malakasini oshirishning maqsad va vazifasi ta'lim tashkilotidagi o'quv-tarbiya jarayonini malakaviy talablarga muvofiq, yuqori ilmiy-metodik darajada ta'minlash, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari, shuningdek, o'qitishning interaktiv usullari bo'yicha kasbiy va pedagogik mahoratni doimiy ravishda rivojlantirishga ko'maklashish uchun zarur bo'lgan kasbiy bilim va ko'nikmalarni muntazam ravishda yangilab borish, o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishning yangi tamoyillari va zamonaviy usullari, malaka talablari, normativ-huquqiy xujjatlar bilan tanishtirib borishni nazarda tutadi.

Davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlar malakasini oshirish kurslarining asosiy vazifalari:

- pedagog xodimlarning kasbiy bilimi, ko'nikmasi va mahoratini uzluksiz yangilab borish, zamonaviy talablarga muvofiq ta'lim sifatini ta'minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni oshirish;

- mustaqil fikrlash ko'nikmalarini singdirish, pedagogik nufuz va kompetentlikni rivojlantirish;

- o'z pedagogik faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, pedagogning shaxsiy va kasbiy axborot maydonini yaratish ko'nikmalarini shakllantirish;

- ilmiy-pedagogik ijodkorlik metodologiyasi hamda pedagogika fani va sohasini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha bilimlarni singdirish;

- o'quv-tarbiyaviy va ma'naviy-axloqiy ishlarni amalga oshirishda ilg'or ta'lim-tarbiya texnologiyalari va jaxon tajribasidan foydalanish ko'nikmalarini mustaxkamlash;

- pedagog xodimlarni malakasini oshirish mazmunini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot hamda o'quv-metodik ishlarni olib borish ko'nikmalarini shakllantirish;

- malaka oshirish kurslarining to'g'ridan-to'g'ri shakllarini amaliyotga joriy etish;

- pedagog xodimlar tomonidan zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalari va xorijiy tillarni o‘zlashtirish uchun qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish;

- oliy ta‘lim muassasalari kafedralarining maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bilan o‘zaro integratsiyasini ta‘minlash, pedagog xodimlarni malakasini oshirish tizimini yanada rivojlantirish va modernizatsiya qilish.

Malaka oshirish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan ta‘lim tashkilotida o‘qitish-hududiy markazda yakka tartibdagi topshiriqlar yoki aniq yo‘naltirilgan dasturlar asosida, ta‘limning tegishli turi o‘quv-tarbiya jarayonining monitoringi natijalarini va kadrlar tayyorlash sifatini hisobga olib, malaka talablariga, shuningdek, ta‘limni boshqarish bo‘yicha vakolatli davlat organi talablariga muvofiq ishlab chiqilgan fanlar bo‘yicha maqsadli kasbiy ta‘lim dasturlarini o‘zlashtirish.

Malaka oshirish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan ta‘lim tashkilotida o‘qitish 2+2 yoki 3+1 sxemalari bo‘yicha (tegishli ravishda 50 yoki 75% - yashash joyi bo‘yicha mustaqil ravishda bilim orttirish, 50 yoki 25% - bevosita ta‘lim tashkilotida) masofadan malaka oshirish shaklida tashkil etilishi mumkin. O‘qitishning bunday shakllari axborot uzatishning zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari va pedagog xodimlarning malakasini oshirish bo‘yicha maxsus virtual kurslar mavjud bo‘lgan takdirida qo‘llaniladi.

“Ustoz-shogird” usuli bo‘yicha o‘qitish - tanlov asosida saralab olingan, mamlakatda (mintakada), ilmiy va pedagogik jamoatchilik o‘rtasida o‘zining yuqori natijalari, kasbiy faoliyatining yuqori ko‘rsatkichlari, rakobatbardosh kadrlar tayyorlash bo‘yicha o‘z maktabi bilan mashhur bo‘lgan yuqori malakali pedagog-ustozlar rahbarligida tegishli ta‘lim tashkilotlarida fanlar bo‘yicha pedagog xodimlarning malakasini maqsadli oshirish.

Mustaqil o‘qib bilim orttirish - pedagog xodimlar tomonidan kasb mahoratini oshirishga, kasbiy layoqat va ilmiy dunyoqarashni kengaytirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ularning o‘z lavozimi va mutaxassisligi bo‘yicha yangi bilim, ko‘nikmasi va malakalarni uzluksiz ravishda mustaqil o‘zlashtirishini nazarda tutadi.

Mustaqil ravishda bilim olish ta‘lim tashkilotlari pedagog xodimlari uzluksiz ta‘limining (malaka oshirishining) ajralmas tarkibiy qismidir, u axborot texnologiyalarining egallab olinishini rag‘batlantiradi. Mustaqil ta‘lim, belgilangan tartibda, malaka oshirishning tegishli ta‘lim dasturlari bo‘yicha amalga oshirilgan bo‘lsa, bilimlarning yakuniy nazorati natijalari asosida pedagog xodimga hududiy markaz tomonidan malaka oshirganlik haqida belgilangan namunadagi xujjat (sertifikat) beriladi.

Malaka oshirishning ushbu shakli ta‘lim dasturini ta‘lim oluvchi tomonidan tuzilgan va hududiy markaz tomonidan tasdiqlangan yakka tartibdagi reja asosida mustaqil o‘qish vositasida o‘zlashtirishni nazarda tutadi.

Mustaqil o‘qib bilim orttirish shaklida malaka oshirish barqaror yuqori professional reytingga ega bo‘lgan, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlashning amaliy ko‘nikmalarini egallagan, o‘zini o‘zi kamol toptirish jarayoniga tanqidiy va ijodiy yondasha oladigan tinglovchilar uchun tavsiya etiladi.

Masofaviy ta‘lim - onlayn (videoma‘ruzalar, maslahatlar, nazorat turlarini masofadan turib real vaqt rejimida o‘tkazish) va offlayn (masofaviy ta‘lim tizimidagi tegishli o‘quv-metodik resurslarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish) shaklida amalga oshiriladi.

Stajirovka shaklida tajriba orttirish - ta‘lim tashkilotlarida, ta‘limni boshqaruv organlarida pedagog xodimlarni ta‘lim va uni boshqarish sohasidagi fan va texnika taraqqiyotining eng yangi

yutuqlari, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan tanishtirishni, rahbarlik salohiyatini oshirishni nazarda tutadi.

Stajirovka xizmat safariga yuborish tarzida amalga oshiriladi. Stajirovka tamom bo'lgandan keyin kadrlarga stajirovka muddati ko'rsatilgan holda ularning stajirovkadan o'tganligi to'g'risida tajriba orttirilgan tashkilot rahbarining imzosi va muxri bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma beriladi.

Qisqa muddatli kurslar malaka oshirish ta'lim dasturlari asosida tashkil etilgan innovatsion menejment, pedagogik yoki axborot texnologiyalarini o'zlashtirish kurslarida o'qish bo'lib pedagog xodimlarning malakasini oshirishning to'g'ridan-to'g'ri shakllari tarzida amalga oshiriladi. Ushbu kurslar majburiy bo'lmagan holda pedagog xodimlarning kasbiy o'sishiga ko'maklashadi.

Mazkur kurslarning ta'lim dasturlari malaka oshirish ta'lim dasturlarining muayyan qismini (fan bloklari yoki modullarini) qamrab olgan va hududiy markaz tomonidan (yoki u bilan hamkorlikda) ushbu kurslar o'tkazilgan bo'lsa, kurslarni tamomlagandan keyin berilgan sertifikatlarda ko'rsatilgan o'qish soatlari xajmi navbatdagi malaka oshirish bo'yicha zarur soatlarning jami hajmiga kiradi (hisobga olinadi).

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarning malakasini oshirishning bilvosita shakllari quyidagilardan iborat:

- ochiq o'quv mashg'ulotlari;
- ilmiy, ilmiy-metodik va ilmiy-amaliy seminarlarda, konferensiyalarda, avgust o'qishlarida ma'ruzalar bilan qatnashiga.

Ochiq o'quv mashg'ulotlari - zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'qitishning interaktiv usullari qo'llanilgan holda akademik guruhlarda jadval bo'yicha o'tkaziladigan oldindan e'lon qilingan muammo yoki innovatsiya mavzusi bo'yicha mashg'ulotdir.

Ochiq o'quv mashg'ulotlariga tegishli sohadagi tajribali pedagoglar, olimlar va mutaxassislar taklif etiladi.

Ushbu mashg'ulotlarning sifati oliy ta'lim tashkiloti va hududiy markaz kafedralarining qo'shma yig'ilishida muhokama xilinadi.

Ilmiy, ilmiy-metodik va ilmiy-amaliy seminarlar, konferensiyalar, avgust o'qishlarida ma'ruzalar bilan qatnashish - ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolari, shuningdek o'quv jarayonining yuqori sifatini ta'minlashga yo'naltirilgan pedagogika fani va amaliyoti, o'qitish metodologiyasi va texnologiyasining muhim masalalari bo'yicha ilmiy va ilmiy-metodik ma'ruza (axborot)lar bilan ta'minlanadi.

Malaka oshirishning bilvosita shakllari pedagog kadrlarning navbatdagi malaka oshirish kursigacha bo'lgan davrda o'z ustida mustaqil ishlashi natijalarini baholash va uning kasbiy malaka darajasini aniqlashga xizmat qiladi, shuningdek, pedagog kadrlarni malaka toifalariga attestatsiya qilish jarayonida hisobga olinadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarning malakasini oshirish quyidagi ko'rinishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- asosiy ishdan bo'shagan holda;
- asosiy ishdan qisman bo'shagan holda (uyg'unlashtirilgan usul);
- asosiy ishdan bo'shamagan holda (masofaviy ta'lim).

Asosiy ishdan bo'shagan holda va asosiy ishdan qisman bo'shagan holda (uyg'unlashtirilgan usulda) malakani oshirish oliy ta'lim tashkiloti va hududiy markaz bazasida o'tkaziladi.

Asosiy ishdan qisman bo'shagan holda (uyg'unlashtirilgan usulda) malaka oshirish kursi umumiy davomiyligining 50 yoki 25 foizi - hududiy markazda auditoriya mashg'ulotlariga ajratiladi. Kursning qolgan qismi maktabgacha, umumiy o'rta, maktabdan tanshqari ta'lim tashkilotlari bazasida yakka tartibdagi topshiriqlarni bajargan holda amaliy mashg'ulotlar o'tkazilishini nazarda tutadi. Amaliy mashg'ulotlarni asosiy ish joyida o'tkazishga yo'l qo'yiladi. Amaliy mashg'ulotlarning har bir o'zlashtirilgan moduli bo'yicha test sinovlari, referat topshirish, amaliyot bo'yicha hisobot va shu kabilar shaklidagi nazorat nazarda tutiladi.

Xulosa qilganda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarini uzluksiz ta'limni rivojlantirishda har kuni o'z ustida muntazam ishlashni talab qilmoqda. Bu esa quyidagi tavsiyalarda o'z aksini topgan:

1. Maktabgacha ta'limda faoliyat yuritayotgan rahbar va pedagoglarni xorijga stajirovka o'tashini har chorakda tashkil qilish lozim.

2. Maktabgacha ta'limda kadrlarni salohiyatini yaxshilash uchun motivatsiyani kuchaytirish lozim. (*moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirish*)

3. Maktabgacha ta'limda kadrlar salohiyatini yaxshilash uchun ta'lim-tarbiyadagi yuklamalarni kamaytirish. (qog'ozbozlik)

4. Maktabgacha ta'limda “Ustoz-shogird” konsepsiyasini yanada takomillashtirish.

5. Har oyda istiqbolli reja asosida qo'shimcha o'quv seminar va treninlik kurslarini tashkil qilish.

6. Maktabgacha ta'lim tizmida zamonaviy AKT vositalarini rivojlantirish, internetga beriladigan limitlarni oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoev “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”. –T.: “O'zbekiston”, 2017.
2. Sh.M. Mirziyoev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz”. – T.: “O'zbekiston”, 2017.